

COMUNICAÇÃO GERAL | ARTIGO COMPLETO
EIXO TEMÁTICO: 1 DOCUMENTAÇÃO DO MODERNO

DO PROJETO AO BATISMO AS IGREJAS MODERNISTAS DE MIGUEL CADDAH EM TERESINA-PI

FROM PROJECT TO BAPTISM: THE MODERNISTS CHURCHES OF MIGUEL CADDAH IN TERESINA-PI

DEL DISEÑO AL BAUTISMO: LAS IGLESIAS MODERNISTAS DE MIGUEL CADDAH EN TERESINA-PI

BARBOSA, WANDERSON

Mestre em Arquitetura e Urbanismo
Universidade Federal de Alagoas
wanderson_nascimentobarbosa@hotmail.com

RESUMO

Sem torres, contrafortes ou pináculos, em sua maioria, a arquitetura sacra católica modernista constituiu-se como um dos potenciais nichos de expressão utilizados pelos arquitetos modernos, de Le Corbusier à Niemeyer, desde o início do século XX, produzindo alguns projetos ímpares na arquitetura mundial, como a própria Capela de Ronchamp do primeiro ou a Catedral de Nossa Senhora Aparecida, do segundo. Sabe-se que, para além dos exemplos citados, outras produções apresentam singularidades ativas dessa manifestação modernista e que estão longe dos holofotes, como é o caso de Teresina, no Piauí, cidade recorte desta pesquisa, onde dentro da realidade local, as mais emblemáticas obras modernas de arquitetura religiosa foram idealizadas pelo arquiteto piauiense Miguel Caddah (1936), sendo elas respectivamente a Paróquia da Santíssima Trindade, edificada em 1968, e a Paróquia de Cristo Rei, de 1971, obras que estão presentes no paisagem urbana teresinense e possuem grande importância religiosa e arquitetônica para a cidade. Dito isso, este texto é resultado de um dos desdobramentos produzidos na dissertação "'Tá aí uma coisa com a qual nunca me preocupei': a arquitetura moderna de Teresina-PI por Araujo e Caddah" e objetiva através da oralidade, croquis e fotografias, olhar para as duas obras mencionadas anteriormente no intuito de destacar suas respectivas contribuições ao cenário urbano local. Como parte da metodologia de investigação, a pesquisa procurou entrar em contato direto com Miguel, na tentativa de ouvir, através de suas memórias, os conceitos por trás do projeto, obra e suas considerações atuais, sendo possível perceber, assim, que as edificações voltam nossa percepção ao simbolismo proposto por seu arquiteto e encantam com a especificidade de detalhes que permeiam desde decisões técnicas à plásticas resultando em um conjunto edificado único. Uma das conclusões que se pode inferir é que da estrutura metálica predominante na primeira obra aos cobogós em tijolo na segunda, as edificações são idealizadas com parâmetros que variam do estudo matemático a uma certa misticidade característica das manifestações religiosas, abraçadas pelo "trivial" residente. Dessa forma, contribuindo para ampliar os estudos sobre o patrimônio edificado teresinense, sobretudo o moderno, a pesquisa coleta, relatos inéditos do idealizador das obras analisadas, permitindo um outro olhar sobre as mesmas, por meio de sua bagagem.

PALAVRAS-CHAVE: modernismo. igrejas católicas. arquitetura teresinense.

ABSTRACT

Without towers, buttresses or pinnacles, for the most part, modernist catholic sacred architecture was one of the potential niches of expression used by moderns architects, from Le Corbusier to Niemeyer, since the beginning of the 20th century, producing some unique projects in world architecture, such as the Ronchamp Chapel in case of the first or the Cathedral of Nossa Senhora Aparecida, of a second author. It is known that, in addition to the examples cited, other productions present active

singularities of this modernist manifestation and that are far from the spotlights, as is the case of Teresina, in Piauí, the city chosen for this research, where within the local reality, the most emblematic modern projects of religious architecture were designed by the architect from Piauí Miguel Caddah (1936), respectively the church of the Santíssima Trindade, built in 1968, and the Church of the Cristo Rei, from 1971, projects that are present in the urban landscapes of Teresina and have great religious and architectural importance for the city. That said, this text is the result of one of the developments produced in the dissertation "There's something I've never worried about": the modern architecture of Teresina-PI by Araujo and Caddah" and aims through orality, sketches and photographs look to the two previously mentioned projects in order to highlight their respective contributions to the local urban scene. As part of the investigation methodology, the research sought to get in direct contact with Miguel, in an attempt to hear, through his memories, the concepts behind the project, work and his current considerations, thus making it possible to perceive that the buildings return our perception of the symbolism proposed by its architect and enchant with the specificity of details that range from technical to plastic decisions resulting in a unique building complex. One of the conclusions that can be inferred is that from the metallic structure predominant in the first project to the brick cobogós in the second, the buildings are idealized with parameters that vary from mathematical study to a certain mysticity characteristic of religious manifestations, embraced by the "trivial" resident. In this way, contributing to expanding studies on the built patrimony of Teresina, especially the modern one, the research collects, from the initial source [the architect], unpublished reports from the creator of the analyzed works, allowing another look at the works, through of your luggage.

KEYWORDS: modernism. catholic churches. teresina architecture.

RESUMEN

Sin torres, contrafuertes o pináculos, en su mayor parte, la arquitectura sacra católica modernista fue uno de los potenciales nichos de expresión utilizados por los arquitectos modernos, desde Le Corbusier hasta Niemeyer, desde principios del siglo XX, produciendo algunos proyectos únicos en la arquitectura mundial, como la propia Capilla Ronchamp en caso del primero o la Catedral de Nossa Senhora Aparecida, en el segundo. Se sabe que, además de los ejemplos citados, otras producciones presentan singularidades activas de esa manifestación modernista y que están alejadas de los focos, como es el caso de Teresina, en Piauí, ciudad elegida para esta investigación, donde dentro del marco local, las obras más emblemáticas de la arquitectura religiosa moderna fueron diseñadas por el arquitecto del Piauí Miguel Caddah (1936), sendo respectivamente la Iglesia de la Santíssima Trindade, construida en 1968, y la Iglesia de Cristo Rei, de 1971, obras que están presentes en la paisaje urbana de Teresina y tienen gran importancia religiosa y arquitectónica para la ciudad. Dicho esto, este texto es resultado de uno de los desarrollos producidos en la disertación "Hay algo que nunca me ha preocupado": la arquitectura moderna de Teresina-PI de Araujo y Caddah" y pretende a través de la oralidad, dibujos y fotografías, examinar las dos obras mencionadas anteriormente con el fin de resaltar sus respectivas contribuciones a la escena urbana local. Como parte de la metodología de investigación, la investigación buscó entrar en contacto directo con Miguel, en un intento de escuchar, a través de sus recuerdos, los conceptos detrás del proyecto, la obra y sus consideraciones actuales, permitiendo así percibir que los edificios regresan. nuestra percepción del simbolismo propuesto por su arquitecto y encantan con la especificidad de los detalles que van desde decisiones técnicas hasta decisiones plásticas dando como resultado un complejo constructivo único. Una de las conclusiones que se pueden inferir es que desde la estructura metálica predominante en la primera obra hasta los cobogós de ladrillo en la segunda, las edificaciones están idealizadas con parámetros que varían desde el estudio matemático hasta una cierta misticidad propia de las manifestaciones religiosas, abrazadas por los residente "trivial". De esta manera, contribuyendo a ampliar los estudios sobre el patrimonio construido de Teresina, especialmente el moderno, la investigación recoge, de la fuente inicial [el arquitecto], informes inéditos del autor de las obras analizadas, permitiendo otra mirada a las obras, a través de su bagaje.

PALABRAS CLAVES: modernismo. iglesias católicas. arquitectura teresina.

UMA OUTRA INTRODUÇÃO

Sabe-se que a relação entre arquitetura moderna e a igreja católica começou a se estabelecer aos poucos no início do século XX com a difusão do movimento moderno, primeiramente na Europa e, posteriormente, por diversos outros territórios ao redor do globo. Inicialmente sob alguns percalços, como a maioria das mudanças de paradigmas ao longo da história, essa 'aliança' permitiu a consolidação de alguns exemplares arquitetônicos de grande importância mundial, como as já mencionadas Capela de Ronchamp (1955) e a Catedral Metropolitana de Brasília (1958), ou Igreja de Nossa Senhora Aparecida.

Entende-se também que, para além dos exemplos citados anteriormente, diversos outros surgiram enquanto manifestações próprias de um tempo que deixou para trás as torres, ogivas e contrafortes, talvez até com uma certa resistência. Alguns destes atraem mais destaque, enquanto outros assumem mais timidamente as paisagens de seus entornos e é especificamente sobre estes últimos, dentro do recorte geográfico adotado, que esta pesquisa se debruça.

A arquitetura moderna brasileira, longe de existir enquanto fenômeno unificado, assume, desde as suas primeiras manifestações, elementos que caracterizam suas tonalidades regionais. Assim, dentro da complexidade nacional, surgem diversas tendências como a carioca, a paulista, a pernambucana, centros criadores e divulgadores da nova ordem. Porém manifestações esparsas ocorreram em outras regiões [...] (Silva, 1991, p. 13).

Teresina, Capital do Piauí, foi a primeira cidade brasileira planejada sob um traçado ortogonal e teve seu primeiro templo erguido em 1852, a Igreja de Nossa Senhora do Amparo, que viria a se tornar o marco zero na cidade. De acordo com Silva, Rocha e Melo (2015), até meados do século XX, os prédios católicos construídos na cidade passeavam do neogótico (como a igreja mencionada no início deste parágrafo) ao eclético (Igreja de São Benedito), sendo a Paróquia da Santíssima Trindade a primeira igreja modernista em solos teresinenses de que se tem conhecimento, erguida em 1968, seguida pela Paróquia de Cristo Rei, em 1971, ambas de autoria do arquiteto piauiense Miguel Caddah (figura 1).

Figura 1: Localização das igrejas em duas das principais avenidas de Teresina (Paróquia de Cristo Rei a esquerda e a Paróquia da Santíssima Trindade a direita).

Fonte: Google Maps, adaptado pelo autor, 2024.

Dessa maneira, a tentativa de trazer à luz autor e templos católicos modernistas em Teresina se correlaciona à vontade de estabelecer narrativas e, de certa forma, visibilidade, [re]conhecendo as produções resultantes da arquitetura moderna teresinense como elementos de grande importância para a história, memória e trajetórias locais, que deixa como um de seus resquícios “a preocupação em buscar soluções climáticas” (AFONSO, 2012, p.51), entre outros fatores, na arquitetura produzida na cidade até os dias de hoje.

De maneira geral, documentos e a bibliografia consultada sugerem que a própria história, em maior ou menor escala, da ação moderna no Brasil, se concentra nas produções das regiões tidas como centrais do país [Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte] e acaba por não visibilizar as demais áreas onde essa produção também foi significativa, principalmente pela difusão da ideia de produzir uma 'arquitetura local' por 'arquitetos da terra', como afirma Pardana (2021, p. 13):

A historiografia da arquitetura moderna no Brasil, com farta produção nacional relativa aos centros de maior visibilidade, acabou, em certa medida, por desviar sua atenção das manifestações modernistas regionais.

Dito isso, além da clara evidencia de historiar parte do cenário urbano de Teresina, a pesquisa se justifica pela possibilidade de tecer um outro olhar para essa arquitetura, recorte de um determinado momento da história. Um olhar contado a partir de quem a construiu, atentando para o discurso através da oralidade e o registro por meio da fotografia.

Dessa forma, iniciados a partir da oralidade, os parâmetros metodológicos se desenvolvem através das narrativas contadas por aquele que mais possui informações sobre os projetos: o próprio arquiteto. Na tentativa de identificar reminiscências dentro do discurso de Miguel, estabeleceu-se contato com o arquiteto tendo como base dois procedimentos distintos, classificando, assim, o processo como entrevista semidirigida de acordo com Tourtier-Bonazzi, pois se configura como um meio-termo entre “um monólogo de uma testemunha e um questionamento direto” (2006, p. 234). No primeiro momento, consistindo em uma conversa a partir de um pré-roteiro e o segundo a partir das imagens coletadas *in loco*, que serviram de ponte entre as memórias de Caddah e o conteúdo apresentado.

E assim como a oralidade, nessa abordagem, o recurso fotográfico se tornou de grande valia, tanto por escolhas pessoais quanto pela possibilidade de captar e também destacar elementos, fragmentos e contextos, possibilitando realizar comparações entre os elementos originais e os atuais que foram modificados com o tempo.

Portanto, como objetivo geral, busca-se historiar parte da trajetória arquitetônica moderna de Teresina, em específico as igrejas católicas, a partir do discurso de Caddah, atentando também para o papel do arquiteto como parte fundamental na construção da história da cidade. Enquanto os objetivos específicos se desenvolvem através dos seguintes pontos: 1) Reconhecer empiricamente as obras pertencentes ao recorte delimitado na pesquisa; 2) Experimentar como a oralidade, enquanto fonte de pesquisa, pode auxiliar no processo de apropriação da arquitetura moderna, contribuindo na preservação da memória edificada e de seu autor; 3) Colaborar para ampliar a historiografia da cidade.

Conclui-se neste trabalho que além da oralidade, quando possível de ser ouvida, considerar-se uma fonte de grande primazia para o preenchimento das lacunas na história da cidade, a trajetória de Miguel deixa registros importantes na

memória de Teresina e, portanto, deve ser reconhecida. Espera-se, assim, que os saberes produzidos por esta pesquisa possam, de certa forma, contribuir com a formação da história urbana teresinense, mesmo que apenas uma pequena parte dela.

O ARQUITETO

Miguel Dib Caddah, de pais sírios, nascido em 13 de maio de 1936 em Teresina, viveu na cidade desde sua infância até a mudança para o Rio de Janeiro na década de 1950, para concluir o ensino médio ou à época, segundo ciclo e, posteriormente realizar um curso superior. Apesar de existir grandes expectativas à engenharia, a intenção de Miguel era cursar arquitetura e assim decidiu tomá-la como caminho, talvez até, subconscientemente, por conta do seu histórico com as artes.

Entrou para o curso de Arquitetura na Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro, em 1955, diplomando-se no primeiro semestre de 1960. Durante a graduação participava de movimentos estudantis e culturais seguindo como hobby a paixão que possui desde criança: a música e o piano. Entre formação e atuação profissional, permaneceu dez anos no Rio de Janeiro, onde adquiriu experiência em obras que o auxiliariam na sua jornada no Piauí.

Figura 2: O arquiteto Miguel Caddah

Fonte: Ana Negreiros, 2015

Ao concluir sua atuação no Rio, retorna ao seu Estado de origem para trabalhar diretamente na Secretaria de Educação, iniciando as atividades em 1963. Caddah, sendo arquiteto da Secretaria de Educação do Estado do Piauí, trabalhou principalmente na elaboração de projetos escolares em diversas cidades piauienses, estando a maior parte desse repertório localizada em Teresina, mas projetou também em outras tipologias a pedido do governo, como o prédio da TV Antares, exercendo a função pública até 1995 [32 anos de exercício]. Apesar do vasto acervo de escolas projetadas seguindo os critérios de 'modernização' difundidos no país a partir da década de 1970, através de iniciativas como a Aliança Para o Progresso, Caddah também elaborou projetos de algumas residências, mas destacou-se principalmente por sua produção de templos, que se sobressaem na configuração da paisagem da cidade.

Além de atuar como arquiteto da Secretaria de Educação e realizar projetos comerciais em paralelo, Miguel também trabalhou como professor na Escola Técnica Federal, hoje Instituto Federal do Piauí [IFPI], de 1967 a 1997 [30 anos de atuação], sendo também diretor do Instituto dos Arquitetos do Brasil, seção Piauí, por alguns anos.

Em sua carreira profissional, Caddah declara que pouco atuou no mercado privado, fora da secretaria de educação, e até se ressentiu um pouco de ter se limitado ao serviço público. Entretanto, por mais que em número não possuía muitas obras na área privada, as poucas que fez se destacam na paisagem de Teresina, principalmente as igrejas católicas.

Pai de três filhas, Miguel ainda reside em Teresina na mesma residência em que sempre viveu com sua família, onde me recebeu. Hoje aposentado dos inúmeros serviços prestados ao governo do Estado, leva a vida ao lado de sua esposa. Assim, por toda sua contribuição ao repertório modernista teresinense, Miguel tornou-se um referencial de grande importância para entender a cidade e, dessa maneira, com o intuito de ver, mas principalmente ouvir a história sendo contada por seus autores, é protagonista desta pesquisa junto com as suas duas obras mencionadas.

AS IGREJAS

Paróquia da Santíssima Trindade

Esse Campanário não é de minha autoria não... Fizeram algumas coisas boas também. Teve um padre lá que colocou as portas de vidro, fechou os cobogós com vidro e os cobogós que eram artesanais de concreto, inclusive totalmente independentes da estrutura porque eu não quis misturar um simples muro com a estrutura de aço porque os trabalhos são diferentes. Poderia dar uma trincada, algum problema... E o cobogó ele substituiu por aço, mas ele fez idêntico ao original, ficou o mesmo só mudou o material. Porque ele colocou lá um ar condicionado... Aqui antigamente tinha um lanternim, que foi uma exigência dos padres, naquele tempo os padres irlandeses... Eles gostaram muito do projeto... Trouxeram aqui um projeto dos Estados Unidos, eu digo "não, não vou mexer nisso aí, eu vou fazer outro". Eu tive uma experiência interessante nessa igreja, porque eu tive quase que assumir o comando da obra porque a construtora estava em São Luís envolvida com a construção de uma ponte... Depois foram feitas outras melhorias... Por exemplo, o lanternim foi retirado e eu fiquei aliviado porque não gostava não, não pegava bem não... (Caddah, 2022).

Figura 3: A Paróquia da Santíssima Trindade

Fonte: Wanderson Barbosa, 2023.

Talvez a mais singular obra de Caddah em Teresina-PI, a Paróquia da Santíssima Trindade ainda encanta com sua arquitetura ímpar, mesmo após meio século de existência. Localizada em frente a uma praça local que a separa da Avenida Duque de Caxias, na Zona Norte da cidade, a volumetria arquitetônica do prédio se destaca não apenas pela forma inusitada, como também pelo material empregado, quase que em sua totalidade: a estrutura metálica. De acordo com Costa (2017, p. 70), o projeto inovou por empregar materiais que expressavam bem os 'princípios modernistas', onde "a obra marca a arquitetura local com inovação plástica, modernidade e pelo fato de resolver o programa de necessidades a que estava submetido".

Figura 4: Fotomontagem exemplificando o processo criativo do arquiteto.

Fonte: Wikipédia; Miguel Caddah, adaptado pelo autor, 2024.

Unindo tradição e modernidade, segundo o arquiteto, as inspirações para o projeto arquitetônico da igreja partiram inicialmente do formato triangular do chapéu das freiras, unindo-se a um estudo matemático em triângulos tanto em planta, como é possível ver no mapa da Figura 1, quanto em elevações, resultando no conjunto edificado final, exemplificado através de croquis na Figura 4. Assim como a própria Trindade Santa, composta por Pai, Filho e Espírito Santo se propõem a representar cada vértice dos triângulos, dando sustentação não apenas estrutural à forma adotada, quanto sagrada, dentro da simbologia do templo.

Além desses fatores, Miguel trouxe em sua bagagem a experiência que adquiriu no acompanhamento de obras enquanto ainda estava no Rio de Janeiro, como por exemplo, a intenção, também, de dar uniformidade ao partido arquitetônico e romper com a monotonia padrão já pré-estabelecidas. Assim, o arquiteto utilizou de triângulos na grade frontal da edificação que, em uma vista ortogonal paralela, lembra o átrio de entrada do templo.

Figura 5: Fotomontagem com imagens da construção da paróquia e o seu interior atualmente.

Fonte: Miguel Caddah; Wanderson Barbosa, adaptado pelo autor, 2024.

Majoritariamente em metal, dos pilares e vigas à cobertura, como demonstra a Figura 5, a edificação configurou-se como inovadora à época justamente por

empregar um material que até então era pouco ou subutilizado nas construções. Assim, segundo o arquiteto, a Paróquia da Santíssima Trindade constituiu-se como o primeiro prédio composto predominantemente por estrutura metálica erguido em Teresina.

Com o passar dos anos, na inevitabilidade da impermanência urbana, modificações ocorreram afetando diretamente a arquitetura do prédio, assim como seu entorno imediato. Logo, blocos anexos de apoio paroquial foram criados, além da substituição dos cobogós originais de concreto por modelos similares em estrutura metálica e vidro [aparentemente aprovados por Miguel] a fim de possibilitar a refrigeração da edificação; a construção de um campanário que não estava previsto no projeto de Caddah, como também a remoção da pintura do altar, rememorando A Criação de Adão, de Michelângelo e, por fim, a retirada das grades originais, substituídas por gradil comum.

Figura 6: Átrio de entrada da Paróquia da Santíssima Trindade.

Fonte: Wanderson Barbosa, 2023.

Paróquia de Cristo Rei

Interessante, aqui é a igreja com pastilha. Antes era pintura mesmo. Aqui é como se fosse o manto de Cristo. Essa cruz também ficou boa. Aqui tem o acesso à essa porta aqui e desse outro lado à outra, ah, a mesma coisa! Simétrico isso aqui, até o pedacinho aqui é igual ao de cá. Eu fiz a divisão do terreno. As plantas em si (a vegetação) não fui eu... Eu fiz só a divisão, a passarela principal e essas tomadas para as laterais. Essas portas aqui são interessantes, pesadas... Aqui ainda tá aberto? *(Miguel aponta para os tijolinhos nas laterais que antes funcionavam como aberturas de iluminação)*. Ah rapaz, fizeram uma obra de arte aqui. É na madeira, é? Quer dizer que aqui ainda tava tudo vazado, né? *(Refere-se aos tijolos internos)* Eu não me lembro desse detalhe aqui não... Mas até que ficou bom. É tijolo mesmo! É. Esse forro aqui já foram eles que fizeram (CADDAAH, 2022).

Figura 7: A paróquia de Cristo Rei.

Fonte: Wanderson Barbosa, 2023.

Embora a Paróquia da Santíssima Trindade seja uma das mais citadas obras de Caddah, sendo também a mais presente em seus registros [de croquis a fotografias], outra igreja que se destaca não só na trajetória profissional de Miguel quanto na trama urbana de Teresina é a Paróquia de Cristo Rei. Situada na Avenida Barão de Castelo Branco, Zona Sul da cidade, a edificação volta nossa percepção ao simbolismo proposto por seu arquiteto e encanta com a especificidade de detalhes que permeiam desde decisões técnicas à plásticas resultando em um conjunto edificado único.

Figura 8: Fotomontagem exemplificando o processo criativo do arquiteto.

Fonte: Freepik; Wanderson Barbosa, adaptado pelo autor, 2024.

Assim como no caso da Santíssima Trindade, durante a concepção do projeto para a Paróquia de Cristo Rei, Miguel também teve como inspirações iniciais elementos sacros, sendo nesse caso o manto de Cristo (Figura 8). Com um formato trapezoidal em planta e na fachada principal, o arquiteto almejou na simetria e monumentalidade do edifício a paz espiritual almejada por aqueles que buscam o templo para suas preces. A edificação possui duas cores predominantes, o branco e o vermelho, sendo o primeiro caso a cor espiritual que representa a paz e, no segundo, o coração de Jesus Cristo a partir da imagem de Cristo Rei.

Dito isso, o edifício onde se encontra implantada a Paróquia de Cristo Rei representa uma das poucas experimentações de referência, externas ao tradicionalismo eclético. Apresenta-se como volume fechado, com predomínio de cheios e vazios e presença de rasgos verticais compostos por vitrais. Destaca-se dentro da composição na construção da fachada com a adoção da forma triangular, arrematado na parte inferior por porta em madeira e na parte superior por uma cruz (Veríssimo, 2016, p. 69).

Figura 9: Fotomontagem com imagens da paróquia na década de 1970 e o seu interior atualmente.

Fonte: Miguel Caddah; Wanderson Barbosa, adaptado pelo autor, 2024.

Assim, considerando a luz um dos elementos de grande primazia nos templos católicos, o arquiteto utiliza de artifícios, a partir de materiais locais, para transportar a iluminação natural para dentro da edificação. Além dos vitrais predominantes na fachada principal, Miguel utiliza dos tijolos em ângulo de 30° em relação ao alinhamento das paredes como recurso para iluminar o salão interno da igreja, como demonstrado na Figura 9.

Miguel é tímido em relação à sua colaboração no tecido urbano teresinense, principalmente fora do eixo escolar, mas o que é possível perceber ao contemplar sua arquitetura é que a produção do arquiteto diz o contrário. Ao atravessar os portões externos e caminhar pela passarela que divide o jardim, amplia-se a visão da fachada principal, formada por dois trapézios encontrando-se a partir de uma inclinação em planta avançando em direção à entrada. A estrutura metálica do telhado lembra a já citada Santíssima Trindade, concluída dois anos antes, mas o que mais chama a atenção para além da fachada [pelo menos deste arquiteto que escreve esta pesquisa] é a forma diferenciada com a qual Caddah utilizou de materiais “triviais”, como o tijolo, na intenção de proporcionar uma utilidade e dinâmica diferente ao espaço.

Figura 10: Interior da Paróquia de Cristo Rei mostrando os vitrais dispostos na fachada principal.

Fonte: Wanderson Barbosa, 2023.

Hoje, além do paisagismo iminente e não projetado por Miguel, a essência da arquitetura proposta para a edificação aparenta permanecer a mesma. Embora certos critérios adotados já tenham passado por alterações, algumas bem recebidas e outras que, de certa forma, descaracterizam o projeto original como o fechamento dos ‘tijolo-cobogós’ que criavam efeitos íntimos de iluminação ao longo da nave principal. O forro atual (figura 10), característica mais criticada por Caddah, substituiu o Eucatex inicial e um mini palco foi construído no jardim, mas respeitando a imponência da fachada, assim como um muxarabi logo após a entrada principal que, desconhecido pelo autor do projeto até então, o considera uma “obra de arte” e as pastilhas revestindo a fachada seguindo a pintura original proposta pelo arquiteto.

CRUZAMENTOS

Independentemente de uma origem cristã ou não, Caddah apresenta suas obras banhadas em um sentido poético, com um certo misticismo característico na tipologia institucional-religiosa, conectada com o homem local, expressando beleza e harmonia do conjunto edificado com o todo. Em suas cores, texturas, materiais e proporções, o arquiteto estabelece "*potentes sínteses simbólicas do sagrado*" (Muller, p. 9), tanto no uso da técnica quanto da imagem que se tentava representar.

Assim como Niemeyer "*mostrou em Brasília ser possível criar 'as nossas catedrais' e não repetir mais 'as dos outros'*" (Muller, p. 10), Caddah trouxe para a realidade de Teresina uma arquitetura local, feita de estrutura metálica, vitrais e cobogós, unindo uma diversidade de materiais com a intenção projetual de criar algo único e característico para o cenário local. A arquitetura dos templos católicos de Miguel, caracteriza-se pelo cuidado e atenção aos detalhes na intenção de criar um volume monumental, em partes, obedecendo aos estudos matemáticos geométricos em consonância com as intenções plásticas e religiosas, unindo técnica e estética em obras singulares e representativas para toda a capital.

Dessa maneira, como demonstrado, o concreto, o aço e outros materiais como o próprio tijolo possibilitaram uma expressão plástica diferenciada, não apenas nas edificações protagonistas deste trabalho, mas em grande parte das obras características desse mesmo período (1960-1970). Repercutindo para além da monumentalidade dos templos católicos, uma expressão formal livre, materiais ricos e locais, construindo uma síntese artística no conjunto de todos esses elementos: "*o que confere notoriedade à produção de determinados arquitetos é justamente a sua capacidade de construir sentidos, comunicar ideias e estabelecer discursos*" (Oliveira, 2020, p. 15).

Dito isso, a arquitetura aqui apresentada, passeia por características que, a priori, parecem antagônicas como "*a modernidade e o sagrado*" (Afiune, p. 6), por exemplo. No primeiro caso é expressa pela técnica que envolve não apenas o período em questão, como manifestações intrínsecas do 'ser moderno', ou seja, ausência de ornamentos, volumes retilíneos, entre outros. Já no segundo, o sagrado é representado pelas intenções simbólicas, algumas implícitas, outras explícitas, mas que se alinham no conjunto arquitetônico da obra, de maneira que a "*arquitetura religiosa possui aspectos de forma, ordenamento espacial e simbolismo vinculados a uma tradição muito consolidada*" (Oliveira, 2020, p. 17).

Portanto, a escolha do título "Do projeto ao batismo" surgiu como uma síntese da participação de Miguel do início ao pós-obra, pois além de idealizar arquitetonicamente as igrejas, Caddah também foi o responsável pelo nome da Paróquia da Santíssima Trindade, de maneira que

pela inspiração de fazer a igreja aqui baseada em triângulos, na planta e em alguns ângulos também, tudo é composição com triângulos. É o que representa a trindade santa, eu que sugeri o nome e o Dom Avelar aceitou, eu fiquei muito honrado (CADDAH, 2022).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A narrativa de Miguel nos apresenta a história de suas obras com uma certa proximidade, sendo possível entender a inspiração que varia do chapéu de uma freira, por exemplo, ao manto de Jesus Cristo na concepção de suas obras. Nesse sentido, observar a Paróquia da Santíssima Trindade assim como a Paróquia de Cristo Rei é entrar em contato com duas grandes produções do modernismo piauiense e que, apresentadas pelos vieses de seu autor externalizam características anteriormente intrínsecas ao projeto.

Assim, observar as obras de Caddah a partir da oralidade é assumir não só a potencialidade do que é vivido pelas pessoas, como reconhecer a história oral enquanto meio de conhecimento, reconhecimento e valorização dos espaços e agentes que atuam em conjunto no contexto de conformação da imagem da cidade. Entretanto, voltar o olhar para essa mesma fonte de pesquisa enquanto originalidade e autonomia resultou em uma das maiores provocações desse trabalho, isso porque enquanto origem dos fatos, a história oral esteve costumeiramente associada a um caráter complementar da História, não proporcionando, na maior parte das vezes, o devido lugar de destaque aos seus narradores.

Por fim, para além do resultado final das obras, é importante destacar o papel do arquiteto enquanto figura transformadora das paisagens urbanas. Dessa forma, dentro dessa experiência, enquanto pesquisador, espera-se que os conhecimentos resultantes desse trabalho contribuam para a retórica da visibilidade e valorização tanto das obras quanto das fontes orais, na qualidade de conteúdo indispensável para ampliação do conhecimento da cidade, tanto quanto ao aprofundamento sobre a história da arquitetura moderna de Teresina, versada nas narrativas de Miguel Caddah. Como também se pressupõe que os relatos contidos no trabalho possam gerar desdobramentos futuros a cada nova interpretação e que estes, por ventura, fortaleçam essa e outras abordagens. Espera-se também que as histórias contadas permaneçam na memória daqueles que a 'ouvem' e entram em contato com a ação de lembrar, valorizando cada vez mais as pessoas enquanto fonte de um passado recente e que se perpetua para momentos futuros.

AGRADECIMENTOS

Em primeiro lugar agradeço ao Miguel por colaborar com a pesquisa através de seus ricos relatos, assim como o acervo fotográfico das obras que nos permite acessar parte de sua memória.

À CAPES pelo financiamento da pesquisa, assim como à UFAL, universidade a qual estou vinculado.

Por fim, agradeço ao DOCOMOMO pelo importante trabalho de divulgação e discussão sobre as obras e autores modernistas, ampliando seus respectivos reconhecimentos e caminhando para um cenário onde a preservação desses exemplares seja possível.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AFIUNE, Pepita de Souza. A arquitetura religiosa no projeto modernista de Brasília (DF – Brasil): entre o Catolicismo e as Novas Religiosidades. **Revista de História da UEG**, [S. l.], v. 9, n. 1, p. e912008, 2020. Disponível em: <www.revista.ueg.br/index.php/revistahistoria/article/view/9593>. Acesso em: 13 jun. 2024.

AFONSO, Alcília. **Documentação da Arquitetura: Teresina 160 anos**. Teresina: Edufpi, 2013.

BARBOSA, Wanderson Nascimento. **"Tá aí uma coisa com a qual nunca me preocupe": a arquitetura moderna de Teresina-PI por Araujo e Caddah**. 260f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Alagoas, 2023.

CADDAH, Miguel Dib. **Conversas**. [Entrevistas concedidas a] Wanderson Barbosa. Teresina, 2022-2023.

COSTA, Nayane Áurea Santiago. **O Moderno no Urbano: reflexos de uma arquitetura escolar no patrimônio cultural de Teresina (1970-1985)**. 182 p. Dissertação (Mestrado em História do Brasil) – Programa de Pós-Graduação em História do Brasil, Universidade Federal do Piauí. Teresina, 2017.

MULLER, Fábio. O plástico, o sagrado e o simbólico em Oscar Niemeyer. In: 13º Seminário Docomomo Brasil. **Anais eletrônicos...** Salvador, 2019. Disponível em: <<https://docomomobrasil.com/wp-content/uploads/2020/04/119595.pdf>>. Acesso em 1 jun. 2024.

OLIVEIRA, Fernando Kennedy Braga. **Arquitetura enquanto signo: Três igrejas católicas de Oscar Niemeyer**. 282 p. Dissertação (Mestrado em Arquitetura, Urbanismo e Design) - Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo e Design, Universidade Federal de Uberlândia. Uberlândia, 2020.

PARDANA, Marcos Nuno. **Arquitetura moderna em Fortaleza (1959-1982): narrativas fotográficas**. 276 p. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo e Design, Universidade Federal do Ceará. Fortaleza, 2021.

SILVA, Luana; ROCHA, Miréia; MELO, Neuza Brito de Arêa Leão. A arquitetura dos templos católicos erguidos no sítio histórico de Teresina entre meados e final do século XIX. In: VII Mestre e Conselheiros. **Anais eletrônicos...** Belo Horizonte, 2015. Disponível em: <<https://www.passeidireto.com/arquivo/21503198/a-arquitetura-dos-templos-catolicos-erguidos-no-sitio-historio-de-teresina>>. Acesso em 20 jun. 2024.

SILVA, Maria Angélica da. **Arquitetura Moderna: A Atitude Alagoana**. Maceió. SERGASA, 1991.

TOURTIER-BONAZZI, Chantal. Arquivos: propostas metodológicas. In: FERREIRA, Marieta de Moraes; AMADO, Janaína. **Usos e abusos da história oral**. 8 ed: FGV, Rio de Janeiro. 2006.

VERÍSSIMO, Victor. Igreja do Cristo Rei. In: AFONSO, Alcília; Veríssimo, Victor. **Arquitetura Moderna em Teresina**. Teresina: Edufpi, 2015. p. 289-316.